

Ferramenta da Terapia Narrativa:

Cartas de Apresentação

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.

engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As Cartas de Apresentação são uma ferramenta terapêutica da Terapia Narrativa (TN) que possibilita ao paciente expressar-se ao mundo de uma nova maneira, incorporando mudanças positivas em sua narrativa pessoal e redefinindo sua identidade de forma construtiva.

Tematologia: Psicoterapia; Terapia Narrativa.

Etimologia: O termo "cartas" provém do latim "charta", que significa "papel", enquanto "apresentação" deriva do latim "ad" (para) e "praesentare" (colocar diante).

Enciclopédia da Conscienciologia

Neologia: Cartas de Apresentação é um neologismo técnico da Terapia Narrativa.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene das Cartas de Apresentação é caracterizado pela promoção de pensamentos e emoções positivas, que favorecem a ressignificação da história de vida do paciente.

Fatologia: As Cartas de Apresentação são uma estratégia terapêutica na qual o paciente é convidado a escrever uma carta dirigida a si mesmo ou a outras pessoas, apresentando-se de uma maneira que reflita as mudanças positivas que deseja incorporar em sua vida. Essas cartas servem como uma ferramenta de autorreflexão e expressão, permitindo ao paciente explorar novas formas de se relacionar consigo mesmo e com o mundo ao seu redor.

Parafatologia: Na dimensão parapsíquica, as Cartas de Apresentação podem ser percebidas como uma forma de sintonização com energias positivas e construtivas, favorecendo a harmonização dos campos energéticos pessoais e promovendo um estado de bem-estar psicológico.

Enciclopédia da Conscienciologia

III. Detalhismo

Sinergismologia: As Cartas de Apresentação potencializam o sinergismo terapêutico quando combinadas com outras abordagens da Terapia Narrativa, como a externalização dos problemas e a reescrita da história pessoal.

Principiologia: As Cartas de Apresentação estão fundamentadas nos princípios da autoria pessoal e da construção narrativa, que reconhecem o paciente como o autor principal de sua própria história e promovem sua capacidade de criar novos significados e possibilidades para sua vida.

Codigologia: A prática das Cartas de Apresentação está alinhada com o código de ética profissional dos terapeutas, que preconiza o respeito à autonomia e à dignidade do paciente, bem como a confidencialidade e o sigilo das informações compartilhadas durante o processo terapêutico.

Tecnologia: As Cartas de Apresentação podem ser facilitadas por meio de recursos tecnológicos, como plataformas online de redação terapêutica e aplicativos de escrita criativa, que permitem ao paciente acessar e visitar suas cartas de forma conveniente e personalizada.

IV. Perfilologia

Elencologia: Terapeuta Narrativo; paciente em busca de autorreflexão e mudança pessoal.

Masculinologia: O terapeuta facilitador; o paciente comprometido com seu processo de transformação.

Femininologia: A terapeuta empática; a paciente engajada em sua jornada de autoconhecimento e crescimento pessoal.

Hominologia: O Homo sapiens terapeuta; o Homo sapiens autor de sua própria história.

V. Argumentologia

Exemplologia: As Cartas de Apresentação são exemplificadas quando o paciente escreve uma carta para si mesmo, descrevendo suas aspirações, valores e metas futuras, e manifestando seu comprometimento com a busca por mudanças positivas em sua vida.

Culturologia: A Cultura das Cartas de Apresentação é fundamental para o desenvolvimento da autoria pessoal e da expressão criativa, incentivando os indivíduos a assumirem o papel de protagonistas de suas próprias histórias e a se reconectarem com sua

Enciclopédia da Conscienciologia
capacidade de criar significados e narrativas
pessoais.

VI. Acabativa

As Cartas de Apresentação representam uma ferramenta valiosa na prática da Terapia Narrativa, que permite ao paciente explorar e expressar suas esperanças, sonhos e aspirações de uma maneira única e significativa. Por meio dessa abordagem terapêutica, o paciente é capacitado a redefinir sua identidade e narrativa pessoal, incorporando mudanças positivas e construindo novos significados para sua vida. Assim, as Cartas de Apresentação contribuem para o processo de autodescoberta e transformação do indivíduo, promovendo um maior senso de autorreflexão, empoderamento e bem-estar emocional.